

NASOS STANSIYASI ELEKTR TA'MINOT TIZIMLARIDA ELEKTR ENERGIYA SIFATINI OSHIRISH

Kasimaxunoma Anarxan Mamasadikovna

Farg'ona politexnika instituti, professor

kasimahunova55@mail.ru

Nazarkasimova Feruza Muxamadaliyevna

Farg'ona politexnika instituti, assistent

nemadaliyeva91@mail.ru

ANNOTASIYA Taqdim etilayotgan maqolada, iste'molchilarga sifatli va uzluksiz elektr energiya yetkazib berishda tizim avtomatikalarining turlari, vazifalari, ishlash prinsiplari va ular orqali tizimni boshqarish o'rganib chiqildi. Tizimda nonormal rejim sodir bo'lganda tizim avtomatikalari ishlab, tizimni avariya xolatlaridan olib chiqadi. Elektr ta'minot tarmog'iga reaktiv qurilmalarning ulanish sxemasi tahlili o'tkazilib nasos stansiyasi elektr ta'minot tizimlarida elektr energiya sifatini oshirish masalasi ko'rib o'tilgan.

Kalit so'zlar: energiya, elektr tarmoq, kuchlanish, yuklama, reaktiv quvvat, nasos stansiya

ANNOTATION In the presented article, the types, functions, principles of operation of system automatics in the supply of high-quality and uninterrupted electricity to consumers and system management through them were studied. When an abnormal mode occurs in the system, the system's automation works and takes the system out of emergency situations. The analysis of the connection scheme of reactive devices to the power supply network was carried out, and the issue of improving the quality of electricity in the power supply systems of the pumping station was considered.

Key words: energy, electrical network, voltage, load, reactive power, pumping station

Elektr tarmoqlarida elektr energiyasi sifatini oshirish uchun xilma xil usullar va texnik vositalar bo'lib, elektr energiyani bir ko'rsatgichini yaxshilovchi yoki bir

necha ko'rsatgichlarni yaxshilovchi ko'p funksional bo'ladi. Ularda boshqarish uslubi pog'onali yoki ravon bo'lishi mumkin. Ular bir yoki bir necha ko'rsatgichlarni, ish rejimlarini o'zgarishiga bog'liq bo'lmagan ravishda bir xil saqlab turishi mumkin.

Elektr tarmog'idagi kuchlanish pasayishining oldini olish maqsadida bir qator qurilmalardan foydalaniladi. Bular transformatorlar, registyorli boshqarish uskunalari, rostlovchi kondensatorlar, qurilmalar komplektlari bo'lishi mumkin. Kuchlanishi 0,4 kV bo'lgan elektr tarmoqlarda kondensator batareyalaridan foydalanish eng samarali usullardan hisoblanadi. Kondensator batareyasidagi kuchlanishning o'zgarish diapazoni = U% uchun reaktiv quvvat sarfi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_{KB} = \frac{100\Delta U\%}{U_m + U_n \cdot L} \quad (1)$$

bu yerda:

U%—solishtirma rostlash samarasi, taqsimlovchi transformatorida mos ravishda 100 kVar ga keltirilgan rostlash miqdori % larda 1 km tarmoq uzunligiga keltirilgan miqdori.

L—elektr uzatish tarmog'i uzunligi, km

Kuchlanishi 6–10 kV bo'lgan tarmoqlarda transformator quvvati 100–400 kVA bo'lganida mos ravishda U %=5,5;3,5;2,3 va 1,45% bo'ladi.

Kuchlanishi 0,4 kV bo'lgan elektr uzatish tarmoqlarida U=2,1% bo'ladi. Kabel elektr uzatish tarmoqlari uchun esa U%=4,1% bo'ladi. Kuchlanishi 35/6(10) kV bo'lgan transformatorlarda kuchlanishni ajratmasdan tarmoq kuchlanishini o'zgartirish 35/110 kV li markaziy transformator nimstansiyalarda amalga oshiriladi. Suv xo'jaligi elektr tarmoqlarida U%=7,5% gacha rostlanishi mumkin. Agar 6–10 kVli tarmoq yuklamasi bo'lsa va 6/10 kV shinalarda kuchlanishni

o'zgarish diapazoni α_i va α_{ϕ} bo'lsa, kuchlanishning rostlanish diapazoni quyidagicha aniqlanadi.

$$\Delta\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n g_i \cdot P_i (d_{mi} - d_{\phi i})}{\sum_{i=1}^n g_i \cdot P_i} \quad (2)$$

m_i va ϕ_i kuchlanishi 6/10 kV li shinalaridagi talab qilingan va amaldagi kuchlanish rostlanishi.

P_i –yuklama miqdori

p –transformatorlar soni

g_i –har bir 6–10 kV li transformator podstansiyasi yetkazib berilgan 1 kVt*soat elektr energiyasiga to'g'ri keluvchi zararining baholangan miqdori.

Past sifatli elektr energiyasini yetkazib berilgandagi keltirilgan zarar ham minimum bo'lishi shart. Agar $g_i=1$ bo'lsa, past sifatli elektr energiya miqdori minimal bo'ladi. Hisobiy aniqlangan kuchlanishning pasayish miqdoriga mos 35, 110 kV li ta'minlovchi tarmoq (TT) shinalarida kuchlanish oshiriladi, ya'ni tarmoqdagi kuchlanish $U_m=U_l + d$ bo'ladi.

Kuchlanish o'zgarishlari ta'sirini kamaytirish uchun barqaror yuklamali iste'molchilar alohida transformatorga, keskin o'zgaruvchi yuklamalar boshqa transformatorga ulanishi mumkin. Ikkinchi transformatorga kuchlanishni baqarorlashtiruvchi vosita (reaktor, kondensator) ulanadi. Mavsumiy ishlatiladigan (yuklama) transformator podstansiyalardan ularni salt ishlashlarini kamaytirish uchun barqaror ishlab turuvchi, mavsumiy bo'lmagan, boshqa iste'molchilarga ulanishi mumkin. Masalan nasos stansiyalarning transformator podstansiyalari kish–bahor mavsumida aholi turar joy punktlari, paxta tozalash zavodlari, meva, don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash punktlarini qo'shimcha tarmoq orqali ta'minlab turishlari mumkin.

1-rasm. Elektr ta'minot tarmog'iga reaktiv qurilmalarning ulanish sxemasi
 I_1 – I_4 –barqaror yuklamalar, I_5 , I_6 –keskin o'zgaruvchi yuklamalar. X_p –reaktor, $Z_t > X_t$ –tarmoq qarshiliklari.

Operativ ulanishlarda tarmoq qarshiligi o'zgarishi natijasidagi kuchlanish o'zgarishlarini kompensasiya qilish uchun reaktor qarshiligi rostlab turiladi.

Sxemali va texnik vositalar yordamida kuchlanishni rostlash tarmoqdagi kuchlanish tebranishlari va og'ishlarini kamaytirib elektr energiya sifatini oshirish imkonini beradi. Elektr ta'minot tizimi samaradorligini oshiradi. Elektr energiya sifat ko'rsatkichlaridan biri kuchlanish (tok) o'zgarishlari shaklida, u tezda sinusoidal bo'lmaydi, chunki tarmoqlardagi yuqori garmonikali toklar mavjud bo'lib, ular o'zgaruvchan tokning o'zgarish shaklini buzadi. Yuqori garmonika toklarini kamaytirish uchun turli xil filtrlar qo'llaniladi. Filtrlarning samarali sxemalardan biri reaktor va kondensator batareyasi komplektini o'z ichiga oladi. Sxema elementlarining ko'rsatgichlari shunday tanlanadiki, ularning umumiy qarshiligi nolga yaqin bo'lsin. Har bir garmonika toklari uchun o'z filtrlar sxemasi kattaliklari aniqlanadi. Yuqori garmonikali kuchlanishlar amplitudasi ham asosiy garmonika kuchlanishidan kattaroq bo'ladi. 5,7,11,13 garmonika kuchlanishlari asosiy garmonika kuchlanishidan 4,2; 2,08; 0,83; 0,59% ga ko'proq bo'ladi.

Kondensator batareyalarini transformator podstansiyasi yoki iste'molchi shkaflariga o'rnatish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki hozirgi vaqtda isroflarni hisoblash, o'lchash, nazorat qilish va iloji boricha kamaytirish elektr energetikaning asosiy muammolaridan biridir. Nasos stansiyalaridagi elektr energiya iste'moli va isroflarini yuqori aniqlik bilan o'lchash va hisoblash o'ta dolzarb vazifa. Faqat yuqori aniqlik bilan hisoblangan iste'mol va isroflar zaminida energiya tejash birlamchi kam xarajat chora tadbirlarini ishlab chiqish va bajarilishining uzluksiz nazoratni amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Energy management and auditing. A guide to energy management. Euroran comission 1994 GORA Written by Dirl Ing. Jurgen Leuchter.

2. Energy technology. The next sters. The demonstration comronent of the Joule –Thermie Rrogramme. ETSU–ESECAE. Brussels, 1997

3. Автоматика электрических станций, и электроэнергетических систем Овчаренко Н.И., Издательство NS ENAS, 2003–01–01, 504 стр., ISBN kod 5–93196–020–1

4. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентратором //Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.

5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.

6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний //Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.

7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.

8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.

9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.

11. Тожибоев А. К. Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – С. 61.

12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.

13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аббор Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.